

8. Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты. Разъяснений к ним. Приказ Главстата ДНР от 01 декабря 2016 года № 143 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://gosstat-dnr.ru/respond/prikaz143/razjasnenie.pdf>

9. Об отпусках Закон ДНР от 16.03.2015 № 16-1НС. Сайт Народного Совета ДНР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-otpuskah/>

10. Отчет по труду: Форма № 1-труд (месячная). Приказ Главстата ДНР № № 140 от 01.12.2016 (с изменениями от 30.11.2018 № 146) / Отчетно-статистическая документация на 2021 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gosstat-dnr.ru/vnimanu/vnim_144.php

11. Временный порядок формирования и представления страхователями отчета относительно сумм начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Приказ Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики 24.06.2015 №209 // Официальный сайт ГИСПРА Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gispra-dnr.ru/npa/0013-209-20150624/>

12. Об утверждении Порядка заполнения и предоставления субъектами хозяйствования налоговой декларации по подоходному налогу с выплаченных доходов. Приказ Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики от 28.08.2019 №312 // Официальный сайт ГИСПРА Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gispra-dnr.ru/npa/0013-312-20190828/>

УДК 658.6/9:330.88

DOI

**РОССИЙСКАЯ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
КОЛОНИЗАЦИЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ
(IX-XIX ВВ).**

**БАРЫШНИКОВ С. А.,
канд. ист. наук, доцент,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье рассматриваются социально-экономические аспекты одного из важнейших процессов Российской истории – колонизации восточных и южных земель огромной Российской империи. Основное внимание при этом уделено именно экономической составляющей данного многогранного и всеобъемлющего процесса.

Ключевые слова: *торговля, город колонизация, переселенцы, Урал, Новороссия, Донбасс.*

RUSSIAN TRADE AND ECONOMIC COLONIZATION IN THE HISTORICAL CONTEXT (IX-XIX CENTURIES).

**BARYSHNIKOV S. A.,
Candidate of Historical Sciences,
Associate Professor,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PUBLIC REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article deals with the socio-economic aspects of one of the most important processes of Russian history - the colonization of the eastern and southern lands of the vast Russian Empire. The main attention is paid to the economic component of this multifaceted and comprehensive process.

Keywords: *trade, city colonization, settlers, Urals, Novorossiya, Donbass.*

Актуальность проблемы колонизации заключается в том, что данный динамический процесс во многом и определил специфику тысячелетнего государственного строительства периода Руси-России (IX-XIX вв). Различные формы и направления колонизации России стали важнейшим элементом и главным фактором «собирания русских земель», являющегося одним из грандиознейших в истории человечества проектом территориального, социально-экономической (хозяйственной) и военно-политической (геополитической) интеграции и консолидации огромных пространственных величин.

Не зря ведь выдающийся отечественный историк В.О.Ключевский, считал колонизацию «основным фактом (т.е. фактором – С.Б.) русской истории» [1].

Проблемы колонизации в той или иной степени исследовали известные русские ученые-историки В.В. Мавродин, В.В. Амельченко, Н. Барсов, И. Миклашевский, Д. Багaley, П. Милюков, Л. Сокольский, А. Дуров и другие [2].

Соответственно, научный анализ и взвешенные подходы к оценке данного явления российской истории позволяют определить содержания и характерные черты процесса генезиса Русского государства во всем его многообразии, с одной стороны, и выявить присущую ему уникальность с другой, т.е. совместить синтез и анализ российского этногенеза.

Колонизация нынешней необъятной территории России «осуществлялась русскими людьми с незапамятных времен на всем протяжении русской истории и составляет одну из самых характерных ее черт», - считает известный дореволюционный историк Павел Милюков [3].

Ему же вторит и российский дореволюционный геополитик (хотя тогда геополитики как отдельной отрасли знания еще не существовало!) И.И. Дусинский: «Русская держава давно выступила на доисторическом поприще: ее государственная жизнь продолжается беспрерывно уже более тысячи лет (написано в самом начале XX ст - С.Б.). Все это первое тысячелетие русской истории без перерыва наполнено территориальным ростом русского государства. Рост этот, - указывает Иван Дусинский, - временами замедлялся, минутами даже как будто приостанавливался, но затем опять продолжал идти вперед, так что, в общем, вся русская история со времен Рюрика и до наших дней (т.е. с середины IX в и до начала XX ст. – С.Б.) представляет вполне определенное впечатление непрерывного роста нашего государственного организма» [4].

За 300 лет правление Романовых Государство Российское расширилось со средней скоростью 140 км² в день.

Наиболее существенным и интересным является то, что в перманентной колонизации отразилась сама «душа русского народа», наиболее ярко проявился его особый дар и характер, в основе которого лежит непокорность и несогласие с любой несправедливостью, в первую очередь с социальной, а тем более со стороны власти. «Мы - народ, малоспособный, сжав зубы, подолгу смиряться с чем-то постыдным, если впереди не манит какое-нибудь диво, - отмечает публицист Александр Горянин. Когда же наш предок видел, что плетью обуха не перешибешь, а впереди ничто на маячило и не манило, он уезжал, убегал искать счастья в другом месте» [5].

Именно это черта русского характера сделала возможным заселение исполинских пространств Евразии. Как писал

дореволюционный историк Л. Сокольский в изданной в 1907 г. в Одессе монографии «Рост среднего сословия в России», «бегство народа от государственной власти составляло все содержание народной истории России» [6]. Действительно, если разбираться без всякого субъективизма и руководствоваться только объективными данными истории и экономической географии, то следует признать следующую истину. Будь русский народ и другие этносы Российской империи, терпеливым и покорным, не «противляющимся злу», наша держава осталась бы в границах Московского княжества времен Ивана Калиты (т.е. первой половины XIV века!), а ее хозяйственная жизнь развивалась бы не по экстенсивному, а как в большинстве европейских государств - по интенсивному пути. Мало кто задумывался над неоспоримым фактом нашей истории: земли на русском Севере, Северо-Востоке, особенно за Волгой и Камой, к югу от русских «засечных линий»* - все эти бессчетные «украины» («окраины») по периферии Руси – России – заселялись отнюдь не по воле, а вопреки противодействию московской власти, самовольно. В 1683 году в период правления царевны Софии дело дошло до царского указа об учреждении «крепких застав» против стихийных колонистов – переселенцев, но и эта мера не возымела действия. Народная колонизация (эдакое русское «скваттерство»**) ставило власть перед свершившимся фактом, и ей ничего другого не оставалось как лишь «возглавить процесс»! То есть в этом процессе государство шло за народом, вынужденно признавая новые реалии и явления. А. Дуров в «Кратком очерке колонизации Сибири» (Томск, 1891) указывает на то что «Воеводы вместо того чтобы разорять самовольные поселения, накладывали на них государственные подати (то есть, как бы узаконивали их своей властью - С.Б.) и оставляли их спокойно обрабатывать землю».

* засечная линия (черта) – комплекс острогов, сторожевых постав, засек и лесных завалов, а также водных преград для защиты от нападений конницы противника. От центральных районов Российского государства по направлению к южным рубежам были построены следующие оборонительные сооружения: Большая черта (1521-1566), Белгородская черта (1635-1653), Изюмская черта (1679-1680) с ответвлением Торской чертой (1684), Украинская линия (1731-1736), Днепровская линия (1770-1783). Непосредственно на территории Донецкого края была построена Торская черта [7]

**скваттерство (от английского *sgwat* – селиться самовольно на чужой земле), захват фермерами свободных земель. Скваттерство распространилось в XVII-XIX вв на Северо-Западе современных США, а также в Австралии. [8]

Любопытно и то, что колонизация вовлекала в свои рамки и масштабы не только общественные «низы» и самый «верхний» социальный слой – собственно государство и державных мужей, но и людей торговых, российское предпринимательство. Так с колонизаторской деятельностью знаменитого торгового клана Строгановых (особенно Аникей Федорович и Григорий Дмитриевич) связано присоединение к Русскому государству значительных территорий Урала и Сибири, в частности по их инициативе и на их средства организован и снаряжен поход атамана Ермака Тимофеевича в Сибирь [9].

Несмотря на то, что русская (а позднее российская) колонизация изначально имела синоретический (комплексный) характер: от военной до религиозно-культурной, стержневым ее компонентом все же был экономический, а вернее – торгово-аграрно-промышленный (торгово (торговать) - пашенно (пахать) - промышленный (промышлять)), о чем свидетельствует появление и рост городов в северо-восточном и юго-восточном направлениях этого поистине континентального широтного (т.е. горизонтального) движения с Запада на Восток (Великая Великорусская Вертикаль, т.е. ВВВ).

Процесс проникновения восточных славян в Приуралье имел место еще во времена Древней Руси, в XI веке. Судя по многочисленным антропологическим, геологическим и демографическим данным, следует признать, что именно Средний Урал вполне мог быть прародиной индоевропейских народов. Данный субрегион – место для этого весьма подходящее и благоприятное в очень многих отношениях.

Во-первых, «каменный пояс России» или попросту, - «Камень» как в народе называли Урал – имеет чрезвычайно удобное географическое расположение вблизи крупных водных артерий, что способствовало ведению торговли с восточными и западными народами.

Во-вторых, «хребет Государства Российского» (еще одно название данной исторической территории) был исключительно богат залегающими в недрах его гор полезными ископаемыми. Подобно другим горным кряжам, изобилующим метаморфическими горными породами, Уральские горы чрезвычайно насыщены разнообразными рудами и полезными ископаемыми, давно превратившими эту местность в один из главных горнопромышленных районов России. Железо, золото,

платина, медные, хромовые и марганцевые руды, а также каменный уголь и драгоценные камни имеют наибольшее экономическое значение, но ими не исчерпываются минеральные богатства Урала, - указывает дореволюционный ученый Б.К. Поленов. Здесь известны также серебряные, цинковые, свинцовые, никелевые, кобальтовые, вольфрамовые и ртутные руды, месторождения серы, асбеста, различных строительных заводских материалов [10].

Территориальная экспансия «москвитов» изначально носила характер торгово-экономический, промысловый. В этом ряду следует выделить основание Анфаловского городка в верховьях Камы московским ставленником Анфалом Никитиным (1398-1409 годы), заведение солеварен на реках Боровой и Усолке (начало Соликамска) посадскими людьми из Вологды Каллиниковыми (XV век), и поселение в Чердыне и Соликамске сосланных московскими князьями новгородцев (XV-XVI) и, наконец, появление в Прикамье уже упомянутых Строгановых (1558 год), которые на пожалованных землях по Каме и Чусовой строили оборонительные опорные пункты, основывали городки и слободы, начали заводить солеварни, искать руду, заниматься земледелием, используя труд крестьян [11]. Так о свезенных Строгановыми крестьянах, как о первых поселенцах говорят в деревне Темная Чусовского района. О присланных с Вятки из Зюздина крестьянах, проигранных в карты помещиками, помнят в деревне Зюздино Юрлинского района. Беглое население, демонстрируя пассивное сопротивление системе крепостничества, заселило Ильинский район, причем беглецы, по воспоминаниям старожилов, попадали в эти края в разное время: при татарском нашествии или Иване Грозном [12].

Наряду с «гулящими людьми» здесь активно селились и «государства люди» - рекруты. Названия многих населенных пунктов носят «говорящие» наименования – к примеру, деревня Двинянево, основанное неким Двиняновым (Двинятиным, т.е. выходцами с Двины, деревня Дий (Днева) – от имени некого Дня, первого переселенца в этом месте).

Начиная с XVII века заметное место в процессе «великого зауральского переселения» занимали старообрядцы (староверы) или кержаки*, люди неимоверно выносливые, работающие и предприимчивые.

*от названия левого притока Волги, реки Керженец (Каржанец), на правом берегу которой активно селились раскольники.

Судя по всему, уже в XVII веке целые волости были заселены киржаками, причем целый своеобразный «куст» староверческого расселения приходился на владения Строгановых.

Кстати, на рубеже XVII-XVIII веков старообрядцы (староверы), оказавшиеся после Никоновской (Никонианской) церковной реформы, превратившиеся под давлением государства в изгоев на своих исконных землях, активно снимались с насиженных мест и селились на юге России, на территории недавнего Дикого поля.

Так в окрестностях будущего г. Енакиево в Донбассе ими был основан поселок Ольховатка. Династии Благушиных, Зимаревых, Крапивинных, Луканиных, Манагаровых составили «корень» всего здешнего населения на берегах некогда полноводной реки Булавин (в честь очередного российского бунтаря, который не «противлялся злу насилием», - знаменитого Кондратия Булавина!) [13].

Коммерческая и колонизаторская деятельность Строгановых была в приуральском и предсибирском регионе была достаточно интенсивной и результативной. В XVI веке только в пермских владениях у них было 45 селений, в них 203 крестьянских двора, 3085 десятин земли. Благодаря их титанической колониальной активности в данный период в Приуралье в результате строительства слобод и прокладывания новых путей южнее прежней «Бабиновской дороги» (Бабиновская дорога или Верхотурский путь – так назывался русский официальный путь в Сибирь через Средний Урал с конца XVI до середины XVIII веков по рекам Тула-Тобол) формировались материальные ресурсы и создавались социально-экономические предпосылки будущего масштабного освоения Сибири. С их «легкой/тяжелой руки» пошел по этому пути в Сибирь и сам Ермак. Кстати, еще задолго до подвига Ермака, еще в «Повести временных лет» Нестора за 1096 годом упоминается о новгородских «торговых людях» - первооткрывателях Зауралья.

Интересна тоже своеобразная дихотомия внешней политики Российского государства на западном ее направлении с колониционной активностью на Востоке. Вот, что пишет об этом достаточно интересном сочетании экономист и историк А.Смирнов: «военные поражения на подступах к европейской цивилизации на западе подтаскивали русскую экспансию все дальше на восток. В процессе колонизации междуречья Дона и Волги был основан целый ряд городов (Воронеж, Самара, Саратов,

Царицын и другие), усилилась зависимость России от Ногайской орды, наконец в 1584 началась война с сибирским ханом Кучумом, завершившаяся в конце XVI в. присоединением сибирского ханства к России. Богатый пушниной сибирский регион в XVII в. давал треть всех доходов русской казны, укрепив экономический потенциал самодержавия» [14].

Еще более выраженный торгово-экономический акцент колонизация приобрела на юге России, особенно после открытия донецкого (донбасского угля) в первой четверти XVIII в. Да и в целом, по нашему мнению, в XVIII в. русская колонизация характеризуется новыми, еще более значительными достижениями по сравнению с предыдущими периодами.

Время империи стало несравненно более динамичным, в том числе и в плане территориальной экспансии Русского государства – несопоставимо с великокняжеской Русью IX-XIV вв. и даже с царской Россией XVI-XVII вв.

Особенно впечатляют успехи на южном и юго-западном направлениях. Наконец-то Русь/Россия по-настоящему взялась за освоение несметных просторов Степи. Утверждая свое геополитическое господство над еще недавно, казалось бы, безраздельно владевшими бескрайними степными землями, Москва, а затем и Санкт-Петербург указали степнякам (татарам, ногаям и стоявшим за ними туркам-османам) на их место в меняющемся мире.

Серия победоносных для нашего народа русско-турецких войн (всего их было десять и насчитывают они в общей сложности 241 год, средний перерыв между ними - 19 лет), особенно пятая русско-турецкая война (1768-1774) и шестая русско-турецкая война (1787-1791) [15] вызвали к жизни целый огромный южнорусский край – Новороссию [16] с Донбассом в том числе. Достаточно отметить, что только в 80-90-е годы XVIII в. население Новороссии выросло на 86,4%. Ни в одном регионе России в XVII-XIX вв. не происходило столь стремительного роста численности населения. Причем, состав жителей края оказался на редкость пестрым. Дело в том, что правительство всячески поощряло переселение в Новороссию представителей практически любых социальных и этнических групп и категорий населения. Здесь приобретали земли дворяне-помещики, военные и гражданские чиновники разных рангов из центральных губерний, переводя туда же своих крепостных. В соответствии с изданным еще в 1764 г. «Плану о

раздаче в Новороссийской губернии казенных земель к их заселению», участки до 30 десятин могли получить «всякого звания люди» (кроме крепостных) с условием, что они станут военнотружущими или поселенцами. Затем наделы были увеличены. Новоселы освобождались от податей, поощрялось заведение ими мануфактур, а если кто-то решал разводиться на свободных землях леса, то получал их в постоянное пользование.

В данном случае перед нами ярко выраженная и системная (тем не менее) государственная, т.е. «сверху», колонизация. В XVIII веке Северное Причерноморье осваивалось преимущественно самовольными переселенцами, т.е. в рамках колонизации «снизу». О староверах речь уже шла выше. Однако в начале XIX в. на первое место выходит легальное (официально дозволенное) переселение.

Обретенный Россией край быстро заселялся не только восточнославянским населением, но также сербами, греками, армянами, черногорцами, болгарами, молдаванами, немцами, евреями, поляками и представителями других этнических групп, привлеченными в Россию дарованными им льготами.

Темпы роста населения Новороссии характеризуются следующими цифрами. Если в 1768 г. общее число ее жителей не превышало 100 тыс.чел., то в 1797 г. оно уже достигло 850 тыс., а в 1822-1823 гг. – 1,5 млн.

К 1830-м годам Новороссия была в основном заселена (последний этап ее активного заселения приходился на 1812-1835 гг.) и примечательно, что крепостных крестьян там насчитывалось немного. Небезынтересно также и то, что более половины всех колонистов составляли малороссы (украинцы), что объяснялось как поощрительными мерами властей к их переселению в Новороссию, так и ее географической близостью к Малороссии (Украине), а стало быть, и привычными условиями жизни на новом месте, позволяющими снижать уровень смертности переселенцев (фактор привычного климата и сходных погодных условий).

В этой связи вспоминается история лондонского врача Джона Говарда, посетившего Новороссию и оставившего записи о положении жителей нового российского предела – в первую очередь в смысле известной пословицы «что русскому хорошо, то для немца - смерть». Английский визитер пишет о разгуле так называемой «болотной лихорадки» в Херсоне, о вспыхнувшей в

этих краях эпидемии тифа и т.д. [17]. Весьма активно переселялись русские из срединных губерний и уездов.

Численность русских (великороссов) в крае в 1795 г. составляла 15,6% от общего числа жителей, в 1858 г. – 19,5%, в 1897 г. – 21,6% (1,7 млн чел.). В Крыму русские составляли в 1858 г. 12,6% населения, в 1897 г. – 33,5%.

До середины 1830-х годов переселение в Новороссию носило в основном земледельческий характер, поэтому и главной сферой деятельности ее жителей стало сельское хозяйство. Условия для него в целом были весьма благоприятны (черноземы, возможность значительного, по сравнению с центром страны, удлинения цикла сельскохозяйственных работ и т.д.), однако быстрота заселения новороссийских степей далеко не всегда соответствовала темпам освоения (как одно из следствий этого в наименее освоенных «южных» уездах края преобладало скотоводство, а в «северных» земледелие). Успешному занятию земледелием и скотоводством в регионе нередко мешали как раз природные факторы – частые засухи, саранча, бескормица (скота). Они могли свести на нет результаты самого упорного труда. И все же менее чем за столетие целенаправленная политика российского государства и самоотверженные усилия переселенцев превратили этот край из пустынного и почти необитаемого в регион со значительным населением, развитым земледелием и скотоводством.

При всем том русского населения, к примеру, в Средней Азии проживало немного. В 1911 г. в Закаспийской области насчитывалось менее 42 тыс. русских (менее 1/10 всего населения) Сыр-Дарьинской – 103,5 тыс. (тоже менее 1/10), в Самаркандской – около 23 тыс. (менее 1/40), в Ферганской – около 34 тыс. (менее 1/60) и т.д.

Если в переселенческом потоке в среднеазиатском регионе весьма отчетливо проявлялась этническая компонента, создававшая своеобразный водораздел между пнородическим (т.е. местным, автохтонным) населением и инордическим пришлым, то в других местностях данный фактор существенной роли на играл.

Так в Сибири (и не только в ней) национальная принадлежность на практике тогда была вещью довольно условной – как и для всего общественно-территориального устройства Российской империи. Более важным по-прежнему считалось вероисповедание. Большинство переселенцев, естественно, составляли русские (великороссы); в конце XIX - начале XX вв. в

Сибири (и особенно на Дальний Восток) перебралось много малороссов (украинцев) и белорусов. Правда, в те времена их мало кто (да и они сами) отличал от русских. Однако за Уралом (за «Камнем») «русскость» не ограничивалась объединением одних лишь славянских народов: она могла включать в себе и другие этносы и была чужда понятию «чистота крови», а уж тем более «национальной исключительности». Дискриминация по национальному признаку в Сибири в то время если и случалась, то крайне редко и касалась ничтожно малой доли переселенцев.

Можно привести такой пример: немецкие колонисты сперва водворялись за Уралом на общих основаниях и в общем мейстримовском потоке, то с началом Первой мировой войны настороженное отношение государственных органов к «немецкому засилью» вылилось в дискриминационные меры: для иностранных колонистов оставались лишь районы с особо сложными климатическими условиями (целина, болота, пустошь) и экономическими условиями – Акмолинской области (ныне столичный округ Республики Казахстан), в Тарском (от реки Тары) уезде (на рубеже современных Омской и Новосибирской областей РФ) и т.д.

В 1881 году в империи были приняты временные правила (временной регламент), а в 1889 г. правительство, открыто признав переселение «сельских обывателей и мещан» на окраинные «казенные» земли выгодными для экономического развития не только Сибири, но и Центральной России, издало специальный закон. Он значительно расширял возможности потенциальных переселенцев тем, что освобождал крестьян от обязанности брать увольнительные приговоры от общества (т.е. «общины») и уплачивать недоимки (т.е. «налоговую задолженность»). Кроме того, этот закон определил рамки, условия и порядок выделения для новоселов участков земли, леса на постройки, получения ссуд, налоговых льгот и т.д. В Сибири для переселений предназначались определенные районы в Тобольской, Томской, а затем в Енисейской и Иркутской губерниях.

Однако народная (стихийная) колонизация шла гораздо более масштабно и комплексно, опережая по темпам официальное переселенчество. Реальный переселенческий бум превосходил все предписания властей, не вписываясь ни в один регламент. Около 2/3 переселенцев уходили за Урал без всяких разрешений, предписаний и согласований. Большинство «новых» сибиряков и

дальневосточников весьма смутно представляло себе новые места. Лишь немногие предварительно посылали туда «на рекогносцировку» ходоков, а основная масса переселенцев руководствовалась духом «здорового авантюризма» и слухами, рисующими ту же Сибирь сказочно изобильной страной.

Народ повалил за Урал в масштабах, совершенно не предусмотренных правительством. Дошло даже до того, что власти выдавали разрешение на переселение в пропорции 1:6-7 к реальной стихийной колонизации. В итоге, в 1892 г. власти вообще прекратили выдачу разрешений на переселение. Тем не менее, как бы в ответ на запреты «казны», в 1893 г. за Урал (за «Камень») перевалило около 100 тыс.чел.

Так именно «народная колонизация» стала стержнем и сердцевиной всего переселенческого движения в России, став основным источником формирования многонационального населения как в отдельных регионах, так и страны в целом, главной производительной силой всего ее народнохозяйственного комплекса.

Список использованных источников

1. О.В. Ключевский. Краткое пособие по русской истории. – Репринт. Изд. – М.: Прогресс – Пангея, 1992. – С.19-20 (всего – 208 с.)
2. Обзор истории русской колонизации с древнейших времен и до XX века / Отв.ред А.Л. Дегтярева. – М.: Наука, 1996 – 688 с.
3. ЭСБЭ. – т. XV – с. 740
4. Дусинский И.И. Геополитика России – М.: Москва, 2003 с. 41 (всего 320 с.)
5. Горянин А. Мифы о России и дух нации. – с. 17.
6. цит-но Горянин Александр. Мифы о России и дух нации. – М.: Pentagraptic, Ltd, 2001. – с. 17 (всего – 336 с.)
7. Музейный вестник Республики №1 Донецк: Типография «РАДОН», 2017 – с.451 (всего - 495 с.)
8. Новый энциклопедический словарь-М. – Большая Российская энциклопедия: РИПОЛ классик, 2006 – с .1116 (всего – 1456 с.)
9. От Руси до России. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009 – Энциклопедия всемирной истории. – с.508 (всего – 640 с.)
10. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. – Т. XXXIV. – СПб.: Тип. АО «Брокгауз-Ефрона», 1902. – Т.68. –

с. 876

11.См: На путях из Земли Пермской в Сибирь: очерки этнографии североуральского крестьянства XVII-XX вв. – М.: Наука, 1989. – с.13 (всего -352с.)

12.См: На путях из Земли Пермской в Сибирь: очерки этнографии североуральского крестьянства XVII-XX вв. – М.: Наука, 1989. – с.14 (всего -352с.)

13.Шинкаренко Елена. Почему старообрядцы облюбовали Ольховатку// КП. – Донбасс. – 2018. – 22 авг. – с. 18.

14.Философия русской истории и мировые цивилизации. Перспективы развития России в будущем. – Книга 1. – Донецк: АСБТ «Гольфстрим», Юго-Восток, 2001. – с.112. (всего – 288с.), ЭСБЭ. – Т.30 – с.744.

15.Победоносцев Ю. Гибель империи, страницы большой геополитики (1830-1918 гг.). – М.: АСТ: Астрель, 2010 – с.28-30; (всего – 415 с.)

16.см. подробнее Шубин А.В. История Новороссии. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015. – с.74-170 (всего 480 с.)

17.Писаренко Э.Е. Бастилия, Петербург, Новороссия в судьбе Джона Говарда // Новая и новейшая история. – 1989 – №5. – с. 169.